

ОСОБЕННОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МХД ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ
ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6345131>

Кулдашева Ш.А

Адизова Н.З

Абдурахимов Д.Х.

¹Институт общей и неорганической химии АНРУз.,
Ташкент, Узбекистан

²Бухарский инженерно-технологический институт,
Ташкент, Узбекистан

Известно, что одним из главных факторов ухудшения экологической обстановки в мире и, в частности, Центральной Азии является ветровой вынос минеральных солей и песков из осушенных и опустошённых территорий республики. Существуют неоспоримые признаки изменения климатических условий (особенно бури и ветров с увеличивающейся частотой и силой), а также то, что дисперсии соли и пыли, которые разносятся ветром, наносят ощутимый вред окружающей среде: на животный и растительный мир ухудшает плодородию почв и здоровье людей. В связи с этим, актуальной является проблема закрепления подвижных грунтов и песков от ветровой эрозии через создание прочной поверхностной корки, обеспечивающей закрепление минеральных частиц пыли и солей в местах их образования с целью предотвращения дефляции.

Научные исследования по формированию и применению структур в подвижных песках в присутствии ПАВ, полиэлектролитов, гидрогелей, поликомплексов внесли значительный вклад в его развитие К.С. Ахмедов, Э.А. Арипов, Ф.Л. Глекель, С.С. Хамраев, А.А.Агзамходжаев, У.К.Ахмедов, С.З.Муминов, Б.Н.Хамидов, Г.Р. Нарметова, С.А.Абдурахимов, Ш.А.Кулдашева, И.Д.Эшметов, О.К.Бейсенбаев, Б.Н.Нурьев и другие.

Предложены методы разработки и химического закрепления химических закрепителей (электролитов, ПАВ, полимеров) для высокодисперсных частиц (глина, песок и др.).

В последние годы все больше внимание уделяется исследованиям формирования структурированных твердых поверхностей с использованием армирующих реагентов и их композиций на основе промышленных отходов подвижных засоленных почвогрунтов и песков, а также механизмов их закрепления.

Конечно, стоимость армирующих составов, используемых существующими методами, немного дороже, их водные растворы трудно приготовить и трудно найти.

Поэтому выбор эффективных комплексных соединений со свойством упрочнения подвижных засоленных почвогрунтов и песков на основе промышленных отходов и определение их коллоидно-химических свойств, таких как поверхностная прочность, водостойкость, контроль возможности посева семян растений, наблюдение их адаптирования к пустынным местам и разработка технологии нанесения сложных соединений является важной научной и практической задачей.

Бухара-Хивинский регион является таким экологически бедствующим местом, где населённые пункты практически не защищены от подвижных почвогрунтов и песков а также минеральных солей поступающих из Аральского моря. Учитывая это, нами разработан способ получения полифункциональных закрепителей для ППГ и ПП для населенных пунктов Бухара-Хивинского региона на основе местного сырья.

В табл.1 представлены результаты испытания разработанных закрепителей для данного региона.

Таблица 1

Изменения показателей закрепления ППГ и ПП в зависимости от его компонентного состава

Объект закрепления	Смесь компонентов	Использованные компоненты для закрепления, %								Показатели закрепления		
		У		Ca(OH) ₂	CaCl ₂	Na ₂ SiO ₃	унифлок	ГС	Ш	П, МПа	С,	Н
ППГ	1	5,0	10	-	0,5	0,3	5,0	-	1	7,6	75	9,2
ППГ	2	5,0	10	-	0,5	0,3	5,0	0,5	-	6,2	78	8,7
ПП	3	7,5	15	20	-	0,3	5,0	-	,5	7,1	80	9,0
ПП	4	7,5	15	20	-	0,3	5,0	0,75	-	5,7	85	8,8

Из табл. 1 видно, что смесь компонентов 2 является наиболее оптимальной для закрепления ППГ Бухара-Хивинского региона, а смесь компонентов 4 для ПП данной зоны. Поэтому, нами для внедрения предлагаются смеси компонентов 2 и 4, после их гомогенизации в механо-химическом диспергаторе (МХД).

Испытания проводились на участках ППГ и ПП Бухара-Хивинского тракта (автомобильной дороги).

Известно, что механо-химическое диспергирование (МХД) твёрдых частиц позволяет повысить степень измельчённой суспензии, что положительно отражается при закреплении ППГ и П. Для этого, нами была собрана установка для измельчения разработанных рецептур закрепителей.

Полученные результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Изменение показателей закрепления ППГ и ПП до и после МХД

Объект закреплен- ия	Смесь компо- нентов	Показатели закрепления			
		до МХД		после МХД	
		Механи- ческая прочность, МПа	Водостой- кость, %	Механическ ая прочность, МПа	Водостой- кость, %
ППГ	1	3,0	70	3,8	74
ППГ	2	2,2	72	2,6	78
ПП	3	3,2	90	3,5	92
ПП	4	2,9	85	3,1	87

Из табл. 1 видно, что после МХД прочность корки уменьшается, где в дальнейшем можно осуществлять фитомелиорацию в ППГ и ПП Бухара-Хивинского региона. При этом, смесь компонентов 2 является наиболее оптимальной для закрепления ППГ, а смесь компонентов 4 для ПП данной зоны.

Поэтому, нами для внедрения предлагаются смеси компонентов 2 и 4, где после закрепления ППГ и ПП можно проводить фитомелиорацию с целью улучшение экологической обстановки в Бухара-Хивинском регионе.

Из данных таблиц (1) видно, что с увеличением концентрации полимерных соединений прочность корки увеличивается в несколько раз, что прежде всего связано с изменением кинетики структурообразования в песках. Установлена важность последовательного введения реагентов в процессе приготовления закрепляющих суспензий и первым реагентом должна быть госсиполовая смола. Катионы щелочных и щелочноземельных металлов способны связываться в растворах с высшими жирными кислотами, содержащими в своём составе полярные функциональные группы, и химически активным госсиполом. Таким образом, противоионы (ионы Na^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}) образуют комплексные соединения с адсорбированными молекулами госсипола и жирными кислотами за счет миграции к поверхности частиц песка. Это и обуславливает наблюдаемый эффект синергетического усиления закрепляющей активности системы $NaCl+CaCl_2$ ($CaO+MgO$)+госсиполовая смола.

Таким образом, проведенные исследования позволяют оценить роль образцов закрепителей на механическую прочность, водостойкость, солестойкость и термостойкость получаемых структур ППГ и ПП, а также проведенные опытно-производственные испытания разработанной двухстадийной технологии закрепления с использованием механо-химического диспергатора показали преимущества, относительно традиционного одностадийного закрепления ППГ и ПП. Предлагаемые

способы химического закрепления ППГ и ПП Бухара-Хивинского региона позволяют решить комплекс задач по охране окружающей среды и утилизации промышленных отходов.

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что более эффективным защитным образованием следует считать двух и болееслойных структур, где каждый слой выполняет определенные задачи по закреплению и обогащению минерально-органическим удобрением подвижных почвогрунтов и песков.

Решение проблемы закрепления ППГ и ПП должно осуществляться с учётом перспективы выращивания растений в таких сложно-экологических зонах, где жаркое летнее температура выше 50°C, нет поливной воды и т.п. Эту проблему следует назвать фитомелиорацией, а закрепления ППГ и ПП – химической мелиорацией. Учитывая это, нами проведены опытно-производственные испытания разработанной технологии двухстадийного закрепления с использованием МХД.

Полученные результаты представлены в табл. 3.

Из табл. 3. видно, что двухстадийная технология закрепления ППГ и ПП Бухара-Хивинского региона дал возможность фитомелиорации, где всхождения семян составило для 1 смеси компонентов – 89%, 2 – 92%, 3 – 83% и 4 – 87%, соответственно. Причем смесь компонентов 2 и 4 более приемлимо, чем другие смеси.

Таблица 3.

**Изменение показателей закрепления ППГ и П с использованием
двухстадийной технологии и МХД**

Объект закрепления	Смесь компонентов	Использованные компоненты на первой и второй стадиях закрепления ППГ и ПП, %								Показатели закрепления					
		I стадия		II стадия						ос-я семян, %	Влаж. ПП и П	МПа	С, %	Н	Время зак-я, час
		У		Ca(OH) ₂	С	аCl ₂	а ₂ SiO ₃	ниф-лок	С						
П ПГ	1	5	0	-	5	3	0			9	4,6	,8	4	2	4
П ПГ	2	5	0	-	5	3	0	0	-	2	5,3	6	8	7	6
П П	3	5	5	2,0	-	3	0	-	5	3	10,7	,5	2	,0	1
П П	4	5	5	2,0	-	3	0	0	-	7	11,8	,1	7	,8	14

Таким образом, проведенные опытно-производственные испытания разработанной двухстадийной технологии закрепления с использованием механо-химического диспергатора показали преимущество, относительно традиционного одностадийного закрепления ППГ и ПП.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Axmadjonov I.L., Abdurakhimov S.A., Kuldasheva Sh.A., Salixanova D.S., Adizov B.Z., Reymov A.M. Factors reducing the mechanical strength of the anchoring crest of mobile soils and sands //Science and Education in Karakalpakstan №3(15)2020 соn 77-80 р.

2. 4. И.Л.Ахмаджонов, Ш.А.Кулдашева, И.Д.Эшметов, Н.З.Адизова Изучение влияния ветрового потока воздуха на эрозию закрепленных почвогрунтов и песков арала //Узбекский химический журнал. -2019, -№ 2. С. 29-35

